

Оценка психометрической надежности тестирования когнитивного ресурса**Assessment of psychometric reliability of testing cognitive resource****Воронин А.Н.***Институт психологии РАН***Voronin A.N.***Institute of Psychology RAS*

Статья посвящена оценке надежности онлайн-методики диагностики когнитивного ресурса, определяемого, как множество связанных когнитивных элементов, обеспечивающих активное создание ментальных моделей реальности. Эмпирическая верификация когнитивного ресурса осуществлялась через процедуру сопоставления эффективности решения познавательных задач различной сложности на специально разработанной онлайн-платформе, позволяющей модифицировать проблемное поле предъявляемых задач. В ходе диагностики регистрировалась как целевая, так и коллатеральная информация процесса тестирования. По результатам двух серии тестирования оценивалась надежность разработанной методики 2 методами: тест-ретест и расщепление на две части. Получены приемлемые показатели надежности методики, которые удалось повысить до «хорошего» уровня благодаря элиминации протоколов с показателями коллатеральной информации, выходящей за пределы межквартильного интервала.

The article is devoted to assessing the reliability of the online method for diagnosing a cognitive resource, defined as a set of connected cognitive elements that ensure the active creation of mental models of reality. Empirical verification of the cognitive resource was carried out through the procedure for evaluating the effectiveness of solving cognitive problems of varying complexity on a specially developed online platform that allows modifying the problem field of the tasks presented. During the diagnostics, both target and collateral information of the testing process was recorded. Based on the results of two series of testing, the reliability of the developed methodology was evaluated by 2 methods: test-retest reliability and split-half method. Acceptable indicators of the reliability of the method were obtained, which could be increased to a "good" level due to the elimination of protocols with indicators of collateral information that went beyond the interquartile interval (IQR).

Ключевые слова: когнитивный ресурс, психометрическая надежность, интеллект, креативность, обучаемость.

Key words: cognitive resource, psychometric reliability, intelligence, creativity, learning ability.

Разработка новых методов психодиагностики предполагает проверку психометрических характеристик. Одной из наиболее важных психометрических характеристик любого теста является надежность. Надежность психодиагностической методики отражает точность

психометрических измерений и устойчивость результатов теста к действию посторонних случайных факторов [2]. Психометрическая надежность предполагает постоянство измерений и базируется на двух основных критериях: внутренняя согласованность (internal consistency) пунктов шкалы и ретестовая надежность (test-retest reliability).

Внутренняя согласованность показывает насколько отдельные пункты методики измеряют некое общее свойство [11]. По мнению Л. Кронбаха и П. Мил внутренняя согласованность шкалы связана с высокой корреляцией между ее пунктами, а это возможно только в том случае, если дисперсии отдельных пунктов шкалы меньше дисперсии всей шкалы [12]. Однако такой подход имеет ограничение при разработке методик с пересекающимися пунктами, когда один и тот же пункт входит в несколько шкал одновременно [15]. При этом возможна и альтернативная интерпретация высокой корреляции пунктов шкалы полагающая, что созданная таким образом методика измеряет лишь часть исследуемого явления, ограничивая искомый конструкт [8; 9]. Говорить о внутренней согласованности как о надежности можно, лишь имея в виду соответствие параметров измерений по отдельным пунктам всей измерительной процедуре в целом. В данной работе этот аспект проблемы надежности психодиагностических методик не рассматривается.

Ретестовая надежность методики демонстрирует «согласованность результатов, получаемых при повторном ее применении к тем же испытуемым в различные моменты времени, с использованием разных наборов эквивалентных заданий или при изменении других условий обследования» А. Анастаси [1, с. 97]. Оценка ретестовой надежности осуществляется с помощью вычисления различных коэффициентов корреляции соответственно получаемым данным. Показать относительное постоянство результатов тестирования важно для разных категорий испытуемых, для параллельных форм теста, для разных периодов и условий тестирования. Соответственно для всех этих условий требуется определение ретестовой надежности. Однако наиболее популярными методами оценки надежности являются ретестовый метод оценки надежности (test-retest reliability), метод параллельных форм (parallel-form reliability) и метод расщепления результатов по тесту на две части (split-half method). Оценка надежности тестовой методики позволяет определить стандартную ошибку измерения SEM и указать границы доверительного интервала, внутри которого находится истинный балл, полученный испытуемым. При этом можно указать причины, снижающие надежность разрабатываемых методик:

- 1) изменение психического состояния и статуса испытуемых (научение, изменение мотивации, флуктуации внимания, утомление, вработывание, и т. п.);
- 2) неконтролируемые изменения внешних условий среды (изменение социального окружения, смена гаджетов и социальных медиа для тестирования, изменение времени суток при тестировании и т. п.);
- 3) несовершенство разрабатываемого теста (разнородность заданий, недостаточное количество тестовых заданий, большой контраст в трудности заданий, временные ограничения и т.п.).

При оценке надежности онлайн-методик появляются специфические проблемы, связанные с процессом тестирования в социальных медиа. Так есть определенное согласие по поводу допустимости неконтролируемого онлайн-тестирования при использовании личностных психодиагностических методик [10; 14; 17], однако результаты онлайн-психодиагностики когнитивных способностей подвергаются сомнению без верификации в контролируемых условиях [7; 16]. При этом традиционное контролируемое бланковое тестирования как правило осуществляется на студенческих выборках, полностью попадающих под категорию «странный» – WEIRD (western, educated, industrialized, rich, democratic), отличающейся низкой репрезентативностью [13].

Одним из способов повышения психометрической надежности является учет коллатеральной информации. Под коллатеральной информацией понимается дополнительная информация, включение которой в статистическую модель обработки данных тестирования не меняет интерпретацию целевых тестовых баллов, но повышает точность измерения [18]. Можно указать некоторые источники коллатеральной информации: социально-демографическая информация об испытуемых, дополнительная информация о пунктах теста и о взаимодействии испытуемых с онлайн-платформами тестирования. Так регистрация временных параметров взаимодействия при онлайн-диагностике и включение этих показателей в модель тестирования приводят к увеличению психометрической надежности [6].

В данной статье мы попытались описать результаты оценки психометрической надежности разработанной онлайн-методики диагностики когнитивного ресурса. Когнитивный ресурс определяется как количественная характеристика когнитивной системы, как мощность множества связанных когнитивных элементов, которое отвечает за активное создание многомерных моделей реальности в процессе решения задач разного уровня сложности [5]. Когнитивный ресурс имеет определенные емкостными и временные характеристики. Временные характеристики определяют время доступа к когнитивным элементам, а емкостные – определяют количество когнитивных элементов и меру их связности. В качестве наиболее общей характеристики когнитивного ресурса предложено рассматривать сложность когнитивной системы, проявляющейся в способности создавать многомерные модели реальности, выделяя в ней множество взаимосвязанных сторон. Сложность когнитивной системы обеспечивает приемлемый уровень правильности решения все более сложных задач в условиях информационной избыточности [3]. Эмпирическое изучение когнитивного ресурса при таком его понимании предполагает исследование познавательных способностей во все более усложняющихся условиях. Мы использовали два подхода к усложнению ситуации, требующей все большей нагрузки на когнитивный ресурс: усложнение проблемного поля задачи и усложнение самого задания. Для реализации такого подхода была разработана онлайн-платформа изучения когнитивного ресурса [4], которая позволяет настраивать параметры предъявления «элементов проблемного поля» и «поля ответов» и проводить онлайн-обследование испытуемых с фиксацией времени выполнения отдельных действий испытуемых и правильности решения. Демонстрация онлайн-комплекса представлена на http://cr.solvent-game.ru/cgi-bin/cr_demo.html.

Для эмпирической верификации когнитивного ресурса по эффективности решения задач в усложняющихся условиях была сформирована батарея познавательных задач возрастающей сложности. Интеллектуальные задачи представляли собой отдельные пункты тестов SPM Равена, теста I-S-T 2000R Амтхауэра и теста Саймона – всего 30 пунктов. Задачи были упорядочены по степени сложности и разделены на 2 параллельные серии. 1 серия предъявлялась обычным образом, 2 – серия предъявлялась с использованием различных эффектов, усложняющих ситуацию решения: простых, сложных и требующих активных действий для изменения визуализации проблемного поля. Задачи предъявлялись испытуемым рандомизировано в процессе онлайн-тестирования. Аналогичным образом исследовался когнитивный ресурс креативности: креативные задания базировались на тесте Медника (20 пунктов), 10 из них предъявлялись обычным способом, а остальные 10 с использованием различных эффектов, усложняющих ситуацию решения. Обучаемость оценивалась как разница между выполнением интеллектуальных задач одинаковой трудности в одной серии. Когнитивный ресурс обучаемости рассчитывался как разница в обучаемости при выполнении заданий в обычных условиях и в условиях усложнения проблемного поля.

Первоначальное онлайн-тестирование проводилось с 10.06.2021 по 05.07.2021, повторное тестирование проводилось с 10.09.2021 по 15.10.2021. Первоначально выборка формиро-

влась из студентов московских ВУЗов и колледжей, выполнявших задания в рамках практикумов по психологии, информатике и математике, а далее методом «снежного кома». Всего в исследовании приняло участие 308 человек на первом этапе и 268 на втором, однако часть протоколов была признана недействительными вследствие аномальных выбросов показателей времени выполнения отдельных тестов, при этом часть испытуемых не принимала участие в повторном тестировании. Окончательный объем выборки для попарного сравнения составил 179 человек (98 мужчин и 81 женщина, средний возраст 19.89 лет). Для статистических расчетов использовался пакет PASW Statistics 18. Конкретные статистики и критерии приведены при описании результатов исследования.

На основе полученных данных было вычислено два показателя когнитивного ресурса. Первый показатель отражал уровень когнитивного ресурса при усложнении интеллектуальной задачи и рассчитывался как разница в средней продуктивности решения «простых» и «сложных» задач. Второй показатель отражал уровень когнитивного ресурса при усложнении проблемного поля задачи и рассчитывался как разница в средней продуктивности решения задач в обычных и «усложнённых» условиях. Показатель когнитивного ресурса вербальной креативности рассчитывался как разница в оригинальности выполнения креативных заданий в первой и второй серии – при выполнении в обычных условиях и в условиях усложнения проблемного поля. Аналогичным образом рассчитывался и показатель когнитивного ресурса обучаемости.

Надежность онлайн-методики диагностики когнитивного ресурса оценивалась с помощью 2 методов: тест-ретест (test-retest reliability) и расщепление на две части (split-half method). Результаты представлены в табл.1. Дополнительно в таблице представлены оценки надежности после «очистки» данных тестирования на основе коллатеральной информации о процессе тестирования: время ознакомления с инструкцией, время решения задачи, время перехода к очередному заданию. Из расчетов были исключены протоколы, в которых показатели коллатеральной информации выходили за межквартильный интервал (IQR).

Таблица 1. Оценка надежности онлайн-методики диагностики когнитивного ресурса.

Показатели когнитивного ресурса (КР)	Оценка надежности различными методами корреляции Спирмена (ρ)					
	тест-ретест	тест-ретест после очистки	расщепление 1 тестирование	расщепление 1 тестирование после очистки	расщепление 2 тестирование	расщепление 2 тестирование после очистки
КР интеллекта, рассчитанный при усложнении интеллектуальной задачи	0,788	0,837	0,761	0,787	0,753	0,788
КР интеллекта, рассчитанный при усложнении проблемного поля	0,804	0,858	0,780	0,814	0,784	0,805
КР вербальной креативности	0,758	0,815	0,719	0,762	0,705	0,745
КР обучаемости	0,739	0,788	0,711	0,780	0,721	0,765

Из таблицы видно, что надежность методики находится на приемлемом и хорошем уровне (в пределах от 0,705 до 0,858). Надежность измерения креативного ресурса интеллекта несколько выше по сравнению с когнитивным ресурсом креативности и обучаемости. С

одной стороны, это объясняется тем, что понятие когнитивный ресурс вводилось именно как «инфраструктура» интеллекта, а расширение предметно поля понятие «когнитивный ресурс» произошло в ходе дополнительных эмпирических исследований. С другой стороны, сама измерительная процедура интеллекта в данном конкретном исследовании базировалась на большем количестве пунктов нежели при измерении креативности и обучаемости. Также из таблицы видно, что ретестовая надежность несколько выше, чем одномоментная, что также может быть объяснено количеством пунктов при подсчете показателей.

Дополнительно в таблице представлены оценки надежности после «очистки» данных тестирования на основе коллатеральной информации о процессе тестирования: время ознакомления с инструкцией, время решения задачи, время перехода к очередному заданию. Из расчетов были исключены протоколы, в которых показатели коллатеральной информации выходили за межквартильный интервал (IQR). Это положительным образом сказалось на надежности и привело к повышению ее показателя.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00495 “Эмпирическая верификация структурно-функциональной модели когнитивного ресурса”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анастаси А. Психологическое тестирование. В 2 кн. Книга 1; под ред. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского. М. Педагогика, 1982. 320 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов; отв. ред. Крымский С.Б. Киев: Наук. думка, 1989. 200 с.
3. Воронин А.Н., Горюнова Н.Б. Когнитивный ресурс: структура, динамика и развитие. М.: Институт психологии РАН, 2016, 275 с.
4. Воронин А.Н. Оценка когнитивного ресурса по изменению эффективности решения задач в усложняющихся условиях // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 79-5. С. 109-112. DOI: 10.18411/trnio-11-2021-212.
5. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, динамика, развитие. М.: ПерСе. СПб: Иматон, 2001. 223 с.
6. Федерякин Д.А., Углова И.Л., Скрябин М.А. Новые источники информации в компьютерном тестировании // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 465. С. 179-187. DOI: 10.17223/15617793/465/24.
7. Шмелев А.Г. Практическая тестология. Тестирование в образовании, прикладной психологии и управлении персоналом. М. Маска. 2013. 688 с.
8. Cattell R.B. Some theoretical issues in adult intelligence testing // Psychol. Bull. 1941. Vol. 38. 592 p.
9. Cattell R.B. The Scientific Analysis of Personality. London. Penguin. 1965. 399 p.
10. Chuah S.C., Drasgow F., Roberts B.W. Personality assessment: Does the medium matter? No // Journal of Research in Personality. 2006. Vol. 40. № 4. P. 359-376. DOI: 10.1016/j.jrp.2005.01.006.
11. Cronbach L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests // Psychometrika., 1951. Vol. 16. P. 297-334.
12. Cronbach L.J., Meehl P.E. Construct validity in psychological tests // Psychol. Bull., 1955. Vol. 52. P. 281-302.

13. Gosling S.D., Sandy C.J., John O.P., Potter J. Wired but not WEIRD: the promise of the Internet in reaching more diverse samples // Behavioral and Brain Sciences. 2010. Vol. 33. № 2-3. P. 94-95. DOI: 10.1017/S0140525X10000300.
14. Le Corff Y., Gingras V., Busque-Carrier M. Equivalence of unproctored internet testing and proctored paper-and-pencil testing of the Big Five // International Journal of Selection and Assessment. 2017. Vol. 25, № 2. P. 154-160. DOI: 10.1111/ijsa.12168.
15. Schmitt N. Uses and abuses of coefficient alpha // Psychological Assessment., 1996. Vol. 8(4). P. 350-353.
16. Tippins N.T., Beaty J., Drasgow F., Gibson W.M., Pearlman K., Segall D.O., Shepherd W. Unproctored Internet testing in employment settings // Personnel Psychology. 2006. Vol. 59, № 1. P. 189-225. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2006.00909.x.
17. Vecchione M., Alessandri G., Barbaranelli C. Paper-and-pencil and web-based testing: The measurement invariance of the Big Five personality tests in applied settings // Assessment. 2012. Vol. 19, № 2. P. 243-246. DOI: 10.1177/1073191111419091.
18. Wang W., Chen P., Cheng Y. Improving measurement precision of test batteries using multidimensional item response models // Psychological Methods. 2004. № 9 (1). P. 116-136. DOI: 10.1037/1082-989X.9.1.116.

© Воронин А.Н., 2022.